

Decrépitos espaços de fantasias: a memória dos clubes sociais da cidade de João Pessoa

Maria Berthilde Moura Filha

Doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Professora Adjunto do Departamento de Arquitetura e do PPGAU/UFPB
berthilde_ufpb@yahoo.com.br

Maria Helena de Andrade Azevedo

Mestranda junto ao PPGAU/UFPB
Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória da UFPB
mhazevedo.br@gmail.com

Resumo:

Na cidade de João Pessoa, os clubes sociais são hoje reminiscências de um passado próximo. Enquanto registros da memória coletiva, estes clubes relatam um tempo de mudanças na sociedade que, entre o final do século XIX e primeiras décadas do século XX, buscava congregar-se em torno destas "irmandades de lazer", desejando incorporar-se a um novo modo de vida e exibir o "status social". São depositários deste passado, o Clube Astréa, o Esporte Clube Cabo Branco, o late Clube da Paraíba, o Clube dos Médicos, os quais têm em comum, também, o fato de serem marcos da produção da arquitetura moderna em João Pessoa, linguagem adotada, talvez, por se mostrar adequada para este "moderno" tipo edificado que surgia na cidade naquela época. A concepção de seus projetos envolveu arquitetos de renome regional e local, como: Acácio Gil Borsoi e Mário di Lásccio. No entanto, desde a década de 1980, quando começaram a declinar os grandes bailes de carnaval e demais festas sociais, estes clubes vêm enfrentando problemas financeiros e a degradação física de suas sedes, sujeitas a leilões públicos para pagamento de dívidas. Hoje, são espaços corrompidos por usos para os quais não foram projetados, ou obsoletos e esvaziados de suas funções e usuários, mas não perderam seu valor simbólico para a sociedade pessoense. São decrépitos espaços de fantasias de uma sociedade que ainda tem nestes suas âncoras de memória, seus ícones de um passado de "Arlequins, Pierrôs e Colombinas". A questão que aqui se coloca é: quais as perspectivas para preservar esta memória? Como devem ser preservadas estas edificações cuja função já não é pertinente ao momento atual?

Palavras-chave: Preservação, clubes sociais, João Pessoa

Abstract:

In the city of João Pessoa, social clubs today are reminiscent of a recent past. While records of the collective memory, these did report a time of changes in society that between the late nineteenth and early twentieth century, sought to congregate around these "Brotherhoods of leisure", wishing to incorporate a new way of life and display a "social status". They are custodians of this past, the Club Astréa, the Esporte Clube Cabo Branco, the Paraíba Yacht Club, the Club of Physicians, which have in common, too, that they are landmarks of modern architectural production of João Pessoa, language adopted perhaps because it will be appropriate for this "modern" type built that appeared in the city, at that time. The design of their projects involving architects renowned regional and local levels, as Acacio Gil Borsoi and Mario di Lascio. However, since the 1980s, when began to decline the big carnival dances and other social events, these clubs are facing financial problems and physical deterioration of their offices, subject to public auction to pay debts. Today, their spaces are corrupted by uses for which were not designed or obsolete and emptied of their functions and users, but did not lose its symbolic value to society pessoense. Are decrepit spaces of fantasies to a society that still has these anchors to its memory, its icons of a past of "Harlequins, Columbines and Pierrots. The question that arises here is: what are the prospects for preserving this memory? How should these be preserved buildings whose function is no longer relevant to the present moment?

key words: Preservation, social clubs, João Pessoa

Decrépitos espaços de fantasias: a memória dos clubes sociais da cidade de João Pessoa

Françoise Choay afirma que, no presente, o culto ao patrimônio histórico merece mais que a simples aprovação da sociedade, pois embora negligenciado, o patrimônio constitui um elemento revelador da própria condição da sociedade. Também recorda haver um consenso quanto a ser a arquitetura parte “incomensurável” deste patrimônio histórico, porque mais diretamente se relaciona com a sociedade e lhe revela sua própria identidade e memórias. Por isso, durante muito tempo, o “patrimônio histórico” confundia-se com os “monumentos históricos”, termo empregado para se reportar aos mais relevantes edifícios remanescentes de um passado que, em geral, mantinha grande distância em relação ao presente. No entanto, hoje estes dois termos não são mais sinônimos, uma vez que, desde a década de 1960, “os monumentos históricos já não representam senão parte de uma herança que não para de crescer com a inclusão de novos tipos de bens e com o alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no interior das quais esses bens se inscrevem.” (CHOAY: 2006, 12)

Sem adentrar o percurso que levou ao atual conceito de “patrimônio cultural”, nos atendo apenas ao universo do patrimônio arquitetônico e urbanístico, vemos que este, sendo um suporte material da memória coletiva, tem sido alvo de uma ampliação que diz respeito tanto à seleção dos bens a preservar – fábricas, mercados, armazéns portuários; quanto ao recorte temporal ao qual pertencem, recordando Choay que hoje se lamenta a perda de edifícios como a Maison du Peuple e Lês Halles, destruídos, respectivamente, em 1968 e 1970.

Assim, pode-se falar de uma “mutação” no conceito de patrimônio, o que implicaria afirmar que a própria memória coletiva é “mutável”, uma vez que estão diretamente relacionados. Segundo Le Goff, “A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas”. (LE GOFF: 1992, 423)

Esta “representação do passado”, referida por Le Goff, é um ponto fundamental para seleção dos bens a preservar. No Brasil, esta noção de passado também tem sido revista, particularmente, a partir da década de 1980, quando a referência para a constituição do “patrimônio nacional” deixou de ser exclusivamente o longínquo acervo do período colonial e passou a incorporar bens de um passado recente: o século XIX e ainda em pequena escala, o século XX.

É bem verdade que ações pontuais haviam surgido anteriormente visando preservar edifícios modernistas, a exemplo do tombamento, em 1947, da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, e do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, em 1948. No entanto, a partir dos anos 1980, medidas desta natureza deixaram de ser exceção e passaram a ser reflexo de uma outra forma de pensar o “passado”, identificado, também, na recente produção dos arquitetos modernistas. Assim, vê-se ocorrer o controvertido reconhecimento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1987, ou o tombamento federal, em 1997, do conjunto arquitetônico e paisagístico da Pampulha, em Belo Horizonte.

Segundo Tinem (2010), após esta trajetória de quase trinta anos e muitas divergências, hoje há um “reconhecimento da arquitetura moderna como patrimônio”, referendado nos debates ocorridos no âmbito dos seminários Docomomo e na iniciativa do IPHAN em desenvolver estudos visando o “Acautelamento da Arquitetura Moderna”. Assim, justifica Tinem ser a preservação da arquitetura moderna “uma questão superada”, enquanto a indagação “como preservar” corresponde, certamente, ao maior desafio a ser enfrentado diante deste alargamento do acervo patrimonial.

É importante lembrar ainda que o processo inicial de definição do acervo patrimonial brasileiro ocorreu em momentos nos quais havia uma necessidade de afirmação da nacionalidade – a estruturação do pensamento preservacionista no Brasil foi capitaneada por uma elite intelectual dos anos 1920 e 1930, preocupada em definir uma identidade para o país. Então, por muitos anos se entendeu que o conceito de patrimônio estava atrelado à idéia de representação de uma coletividade. Hoje, esse conceito se encontra mais próximo da sociedade do que da nação, o que permite que expressões de grupos sociais específicos sejam entendidas como patrimônio.

Estas afirmativas vêm reforçar a idéia da contínua mutação da “representação do passado” e da “memória coletiva”. E considerando os bens a preservar, diante deste alargamento do acervo patrimonial, indagam-se quais seriam aqueles mais significativos para esta “representação do passado” construída pela sociedade contemporânea?

Lembra Le Goff que “a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção” (LE GOFF: 1992, 475)

Diante deste novo caminho a trilhar com a inserção da arquitetura e do urbanismo modernos no “acervo patrimonial”, nosso objetivo é averiguar a validade de preservar os edifícios sede de alguns clubes sociais existentes na cidade de João Pessoa. O Clube Astréa, o Esporte Clube

Cabo Branco, o late Clube da Paraíba, o Clube dos Médicos, são remanescentes de um passado próximo e fazem recordar o tempo em que relevantes mudanças ocorriam na cidade e na sociedade local. Para a cidade, eles são referência do processo de expansão urbana decorrido no século XX, adquirindo o caráter de marcos para os bairros em que se localizam: Tambiá, Miramar e Bessa. Enquanto arquitetura, são significativos da produção moderna, linguagem adotada, talvez, por se mostrar adequada para este tipo edificado que surgia na cidade naquela época. Enquanto registros da memória coletiva, estes clubes relatam um tempo em que a elite social buscava congregar-se em torno destas instituições de lazer, desejando incorporar-se a um novo modo de vida e exibir um “status social”.

Devido ao declínio dos grandes bailes sociais e das atividades desportivas destes clubes, desde a década de 1980, os mesmos vêm enfrentando problemas financeiros e a degradação física de suas sedes. São espaços corrompidos por usos para os quais não foram projetados, ou obsoletos e esvaziados de suas funções e usuários, mas que não perderam seu valor simbólico para a sociedade pessoense.

As questões que aqui se colocam são: será válido preservar estas edificações? Quais os argumentos que sustentam a preservação desta memória? Como devem ser preservadas estas edificações cuja função já não é pertinente ao momento atual?

O QUE PRESERVAR? As sedes dos clubes sociais de João Pessoa

Entre os clubes sociais já referidos, o Astréa e o Esporte Clube Cabo Branco são os mais antigos e representam o primeiro momento de introdução destas instituições na cidade de João Pessoa, motivo pelo qual a presente análise se centrará nestes dois exemplares, deixando os demais clubes, que fazem parte de uma segunda geração, relativa à década de 1960, para um outro estudo.

Fundado em 1886, o Astréa remete a uma época de relevantes mudanças na sociedade paraibana, em sintonia com o que ocorria em todo o Brasil, que na segunda metade do século XIX, passou por transformações econômicas e políticas que deflagraram, ora as reformas empreendidas nas cidades, ora a mudança de comportamento da sociedade, com a elite buscando alcançar os padrões de civilização e modernidade ditados, em particular, pela sociedade francesa. Nesse contexto, surgiram “instituições formais” destinadas a primar pela instrução, cultura e lazer desta elite social.

Needell, ao explorar o universo da “belle époque” do Rio de Janeiro, caracterizou estas “instituições formais”, situando o aparecimento de escolas secundárias às quais apenas as famílias de posse e posição social tinham acesso; do teatro da ópera, crucial para a elite carioca que se espelhava na elite europeia; dos clubes sociais que congregavam homens de negócios, políticos e altos funcionários em busca de espaços civilizados de sociabilidade e lazer. (NEEDELL: 1993, 74-105)

Os clubes viriam a ampliar o universo dos “salões”, que promoviam o entretenimento doméstico das camadas superiores da sociedade, com música, recitais e danças. Estes hábitos domésticos da alta sociedade, a princípio, foram um entrave ao desenvolvimento do lazer coletivo e sobrevivência dos clubes então fundados. No entanto, as instituições que se afirmaram tiveram papel fundamental para as mudanças sociais verificadas. Segundo Needell (1993: 87), “A história delas tem muito a revelar sobre o caráter e as transições cruciais daquela elite, no final do século XIX e início do XX.”

O termo “club” originou-se naquelas associações que surgiram em Londres no século XVII e chegaram ao apogeu em Paris e Londres no século XIX como locais onde se reuniam os cavalheiros refinados (NEEDELL: 1993, 95). Assim, chegaram ao Rio de Janeiro, também no século XIX, quando se organizava uma sociedade urbana guiada pelos padrões europeus. Entre os clubes fundados naquela época, alguns tiveram vida efêmera, enquanto outros constituíram marcos para a sociedade carioca, como o Cassino Fluminense, criado em 1845, o Club dos Diários, fundado em 1895, e o Jockey Club, de 1868.

Nesta mesma época, na Paraíba, os clubes eram constantemente requeridos pela população, dividida entre a assídua presença nas festas religiosas e o desejo de ter outras formas de sociabilização. A imprensa denunciava a falta de oportunidades de entretenimento na cidade e era mensageira das mudanças reclamadas pela população como pode ser observado no comentário abaixo extraído de um jornal de época:

Já é proverbial a apathia e falta de sociabilidade de nossa capital, cujos habitantes, em falta de alimento e distracção para o espirito, procuram as lojas, vendas, boticas e outros logares apropriados para saber *o que há de novo* (...) Os clubs de todo o genero, mercantil, religioso, litterario, politico, philanthropico, patriotico etc, são associações hoje muiito espalhadas em todas as sociedades. Desejava-mos que associações d'este genero se multiplicassem entre nós despertando-lhes o estimulo e que assim se tornasse esta capital *habitavel*, o não envergonhassemo-nos de dizer, ao

hospede que nos chega, que aqui não vive-se, vegeta-se. (O PUBLICADOR, 29 de Maio de 1886, Seção: Noticiário) ¹

Analisando as notícias sobre a existência desses clubes, veiculadas pela imprensa local, nas últimas décadas do século XIX, vemos que as mudanças vieram ainda naquela época, surgindo algumas associações devidas à iniciativa de diversos grupos sociais, como exemplifica o quadro a seguir.

CLUBE	CATEGORIA	CLASSE A QUE PERTENCIA	ANO DE REFERÊNCIA
Astréa	Recreativa	Elite Paraibana	1886
Club Cardozo Vieira	Literária	Empregados do comércio	1892
Club Conde d'Eu	Literária Recreativa	Empresários e profissionais da Empresa da Estrada de ferro	1881
Club Dramatico Beneficente	Dramática	Artistas (Teatro)	1892
Club Euterpe Parahybano	-	-	1885
Club Juventude	Recreativa	Elite Paraibana	1891
Club Litterario e Recreativo	Literária Recreativa	-	1881
Club Recreio Familiar Militar	Recreativa	Oficiais e Cadetes do Exército	1892
Sociedade Club Parahibano	Recreativa	-	1861
Sport Club da Parahyba	-	-	1888

Quadro elaborado a partir de CARDOSO, 2007.

Era comum a imprensa local trazer notícias sobre as “soirrés” realizadas nesses clubes, a maior parte delas explicitando que se tratava de festas de grande requinte, regadas a vinhos, licores e cerveja, com muita fartura e danças. Portanto, eles surgiram como signo de apogeu e afirmação social, no entanto grande parte destes clubes teve vida efêmera e dentre aqueles ainda existentes, o Astréa é o mais antigo.

Fundado em 30 de maio de 1886, a princípio sua sede se localizava na Rua Duque de Caxias, nº 74, em um antigo sobrado com fachada revestida de azulejos portugueses. Ainda instalado nesta sede, o Astréa viveu momentos de glória nos anos de 1920, devido à organização de seus bailes de carnaval, exaltados pela sociedade que admirava a elegância e modernidade.

¹ Outras notícias afirmavam haver uma falta de interesse local pelo teatro e clubes em geral. Desse modo, pode-se inferir a existência de duas posições divergentes a respeito da sociabilidade na capital paraibana na segunda metade do século XIX: a primeira, que defendia o aumento do número de opções de lazer; e a segunda, que considerava a sociedade local como sendo indiferente às formas de entretenimento que eram oferecidas. (CARDOSO: 2007, 7)

Com o aumento do número de sócios, houve a necessidade do clube se instalar em uma nova sede, preparada para que as práticas esportivas se incorporassem às atividades do clube. Com este propósito, em 1936, foi adquirido o palacete do Sr. Murilo Lemos, no bairro de Tambiá. No amplo terreno da nova sede, foi implantado um pavilhão para realização de eventos, uma piscina e quadra esportiva, pois o clube tinha suas equipes de tênis, voleibol, basquetebol e pólo aquático. (LINS, MARTINS, MEIRA: 2006, 11)

Em 1956, foi construído um novo edifício, visando oferecer aos sócios do Astréa um grande salão de festas. O projeto do novo edifício, de autoria do arquiteto Linhares Fonseca veio modernizar as instalações do clube. (PEREIRA: 2008, 111) Esvaziado das funções que até então exercia, o antigo palacete foi ocupado com o restaurante, no pavimento térreo, e salão de jogos no andar superior. Estas funções asseguraram sua sobrevivência até meados da década de 1960.

FIG. 1: O novo edifício do Clube Astréa em construção.
Vista da marquise do acesso principal apoiada sobre iniciais do nome do Clube.

Fonte: Acervo do Clube Astréa (LINS, MARTINS, MEIRA: 2006)

Anos mais tarde, nova modificação foi prevista para a sede do Clube Astréa. A princípio, apenas um ginásio de esportes seria construído, no entanto, sendo selecionado o projeto do arquiteto Mário Glauco di Lascio, foi proposta a alteração da fachada do edifício anteriormente construído para o salão de festa, de modo a integrá-lo com o ginásio. O projeto, desenvolvido por volta de 1963, tinha por propósito agregar ao clube as funções de centro de convenções e de treinamento desportivo. Em 1968, foi alvo dos seguintes elogios:

“O ginásio em vias de acabamento é obra para abafar tudo o que existe no gênero. Falam que será o maior do Nordeste (...) A maquete do novo

prédio em vias de início de construção é um conjunto de beleza arquitetônica, que vai dar o que falar e encher os olhos de muito caboclo invejoso”. (FREIRE: 1968, 131. Apud LINS, MARTINS, MEIRA: 2006, 16)

Mas devido a problemas financeiros, o projeto nunca foi executado integralmente, sendo edificado apenas o ginásio de esportes, ficando o conjunto com a nítida imagem de uma obra inacabada.

Em 1917, o Esporte Clube Cabo Branco teve sua fundação vinculada à prática do futebol. A sua primeira sede se situava na Avenida Vasco da Gama no bairro de Jaguaribe. O clube era destaque nas atividades esportivas e com a construção de um “dancing”, na década de 1920, o carnaval passou a ser uma atração na sede do Cabo Branco. Desde então, o Astréa e o Cabo Branco disputavam a preferência da sociedade. O Astréa era o melhor e mais seleta clube da cidade, enquanto o Cabo Branco procurava fazer frente ao seu rival, mas não conseguia, pois estando instalado em Jaguaribe, “ficava longe da cidade (diziam seus associados) e não tinha a tradição do Astréa”. (LEAL: 2000, 65)

Provavelmente, esta disputa levou os dirigentes do Astréa a promover o concurso que escolheu o projeto de Mário di Lascio para as novas instalações do clube, enquanto o Cabo Branco, em 1956, iniciou o processo de construção de sua sede atual no bairro de Miramar com projeto de Acácio Gil Borsói. A construção ocorreu por etapas: em 1958, foi inaugurado o ginásio; por volta de 1961, a boate e a piscina; em 1963, o restaurante panorâmico. (PEREIRA: 2008, 116)

A inauguração do ginásio ocorreu dois dias antes do carnaval de 1958, com coquetel oferecido a convidados especiais e a imprensa que se referiu a este como o “Colosso do Miramar”. Segundo Wills Leal, um cronista da época assim noticiou: “O Cabo Branco está um verdadeiro conto de fadas. Parece até irreal, impossível, inacreditável que a nossa João Pessoa tenha um clube daquele (...)”.(LEAL: 2000, 83)

FIG. 2: Detalhe da entrada principal do Esporte Clube Cabo Branco

Fonte: Acervo Humberto Nóbrega

Entre as décadas de 1960 e 1980, estes clubes congregavam a elite que tinha como sinal de *status* ser sócio destas agremiações e frequentar suas festas e atividades esportivas. A importância destes clubes para a cidade era avaliada pelo porte de seus bailes de carnaval, pela movimentação quando das eleições para escolha de nova diretoria, pela tradição de suas equipes esportivas.

Estes dois clubes tradicionais passaram a dividir seus sócios com outras agremiações fundadas a partir dos anos 1960: o late Clube da Paraíba, o Jangada Clube, o Clube dos Médicos, entre outros. Contudo, tanto o Astréa quanto o Cabo Branco mantinham-se como o foco da atenção da elite social até que, no final da década de 1980, teve início o processo de declínio das duas principais agremiações, ora por problemas financeiros e administrativos, ora pelo esvaziamento de suas grandes festas, a exemplo do carnaval, preterido com o retorno dos festejos de rua.

Hoje, estes clubes vêm enfrentando problemas financeiros e a degradação física de suas sedes, sujeitas a leilões públicos para pagamento de dívidas. São espaços corrompidos por usos para os quais não foram projetados, ou obsoletos e esvaziados de suas funções e usuários, mas não perderam seu valor simbólico para a sociedade pessoense. São decrépitos espaços de fantasias de uma sociedade que ainda tem nestes suas âncoras de memória, seus ícones de um passado de “Arlequins, Pierrôs e Colombinas”.

POR QUE PRESERVAR? – valor simbólico, valor arquitetônico e marco urbano

O alargamento do acervo patrimonial, sobre o qual já tratamos, deu margem à se cogitar a preservação dos mais diversos tipos de registros relevantes para a identidade e a memória

coletiva. Recordamos que o Decreto-lei 25, datado de 1936, limitava o “patrimônio histórico e artístico nacional” aos bens de “excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, bem como àqueles relativos a “fatos memoráveis da história do Brasil”. Em contrapartida, a Constituição Federal de 1988, definiu: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (...)”.

Assim, estava institucionalmente demarcado o limite entre o anterior conceito de “patrimônio histórico e artístico nacional” e o vigente conceito de “patrimônio cultural”, embora na prática esta redefinição venha ocorrendo a passos mais lentos. Estava aberto o espaço para inserir no acervo patrimonial, bens que mesmo sem excepcional valor artístico ou histórico, como mencionava o Decreto-lei 25, são registros da identidade e da memória dos diversos grupos e etnias que constituem a sociedade brasileira. E porque enquadrar os clubes sociais de João Pessoa neste acervo a ser preservado?

Procuraremos responder a esta questão levando em conta não apenas o “valor arquitetônico” destes edifícios, mas também a representatividade destes como “referenciais urbanos” e “elementos simbólicos” da memória coletiva da sociedade.

O relato apresentado sobre o surgimento e atuação destes clubes na cidade de João Pessoa já demonstra a importância que tiveram, durante décadas, enquanto “símbolo de status” para uma parcela da sociedade local que a eles tinha acesso, sendo almejado por outros como uma demonstração de ascensão social. A fim de sustentar a relevância destes clubes enquanto parte da memória social, por seu valor simbólico, nos valem das idéias de Carlo Aymonino que se refere à cidade como um “lugar artificial de história” no qual cada época procura “assinalar aquele tempo determinado” fazendo uso de edificações para se representar, de acordo com os valores dominantes na sociedade. (AYMONINO: 1984, 11)

Para Aymonino (1984, 15) a arquitetura surge a partir de uma necessidade espacial a ser atendida. Quando a arquitetura satisfaz essa necessidade “junta-se-lhe então a comparação, a diversidade, a ambição e até o desejo de beleza”. Concorda Aldo Rossi que é nesses momentos da história da cidade que a arquitetura assume seu caráter de “símbolo” e atende à “necessidade de ser ‘signo’ e ‘acontecimento’ para poder fixar e constituir ela mesma uma nova época”. Surgem então, obras que “são o signo de novos tempos na história urbana” (ROSSI, 1995, p.166-167).

Segundo Aymonino (1984, 10-11) é na cidade capitalista-burguesa que a acumulação “de capitais” e do “poder” leva a arquitetura a dar um salto qualitativo, passando “da necessidade” à “vontade de representação”. Nesta cidade, se difundem os “bens coletivos” que respondem às novas atividades inerentes ao desenvolvimento econômico, político e social da burguesia, e assumem o caráter de símbolos dos valores de um grupo social. Tratados como “monumentos da ordem burguesa”, os “bens coletivos” tendem a se diferenciar do conjunto das edificações em virtude da sua própria representação arquitetônica e de uma nova forma de relação com o espaço urbano, tornando-se os pontos de referência da cidade. (AYMONINO: 1984, 65-69)

A partir destas idéias lançadas por Aymonino, podemos considerar os clubes Astréa e Cabo Branco como “monumentos da ordem burguesa” e marcos do desejo de representação da sociedade paraibana, ao longo do século XX. Como tal, assumiram a condição de “pontos de referência” para a cidade de João Pessoa e em particular para os bairros onde estão implantados: Tambiá e Miramar.

Coriolano de Medeiros (1994, 30) rememora que, por volta de 1880, entre os poucos bairros existentes na cidade, o Tambiá era o mais populoso, mas tinha “seu aspecto de pequena aldeia”, sendo a maioria das casas muito simples, de porta e janela. No entanto, no início do século XX, estavam edificadas casas mais abastadas e implantadas em terrenos amplos, na parte ocidental do bairro, que foi se configurando como o mais higiênico e aprazível da cidade e atraiu uma população elitizada com seus palacetes. O Clube Astréa acompanhou esta migração da elite social, deixando sua antiga sede na Rua Duque de Caxias para se instalar na Rua do Tambiá, em 1936, se tornando uma referência para o bairro.

O mesmo ocorreu com o Esporte Clube Cabo Branco, cuja nova sede foi edificada quando do loteamento do Jardim Miramar, ao tempo em que era inaugurada a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa, em 1952. Esta avenida foi o mais importante eixo de expansão da cidade em direção às praias e se tornou um lugar de residência da elite. O plano idealizado para este loteamento previa a implantação de diversos equipamentos urbanos, como mercado, cinema, colégios, postos médicos e também um clube social e desportivo, que veio a ser o Cabo Branco, construído a partir de 1956. (PEREIRA: 2008, 69-70) Este fato torna ainda mais direta a relação entre o processo de expansão da cidade e a implantação das novas sedes destes clubes, caracterizando-os como marcos urbanos.

Estes “monumentos da ordem burguesa” também se distinguiam por sua própria representação arquitetônica. Demonstrou Fúlvio Pereira (2008) o quanto a arquitetura moderna estava presente em João Pessoa, quando ocorreu a renovação das sedes do Astréa e Cabo Branco, levando certamente, os diretores destas instituições a optar por tal linguagem. Desejavam, talvez, exibir

estes clubes como símbolos de modernidade perante a cidade, ou aderiam a esta concepção arquitetônica por melhor atender às necessidades espaciais daquela moderna forma de convívio em sociedade.

Apontou Fúlvio Pereira (2008, 110) que “o requerimento de grandes espaços livres, comum aos clubes sociais, principalmente àqueles que dispunham de ginásios, dava a seus projetistas a possibilidade de utilizar soluções técnicas e construtivas elaboradas, aliadas ainda à exploração plástica de um grande equipamento”. Estas solicitações de projeto, certamente, faziam dos clubes uma encomenda recorrente para os arquitetos modernistas, havendo Oscar Niemeyer, por exemplo, projetado o late Clube da Pampulha, em 1942, o Diamantina Tênis Clube, em 1950, e o Clube Botafogo de Futebol e Regatas, por volta de 1955.

Compactuando o desejo de expressar modernidade, dirigentes de clubes e arquitetos aliaram-se para concretizar tal desejo através dos edifícios sede do Astréa e do Cabo Branco. No bloco projetado para abrigar o salão de festas do Clube Astréa, em 1956, as soluções adotadas por Linhares Fonseca “respondiam a requerimentos funcionais e não negavam a assimilação da arquitetura moderna”. O edifício, com dois pavimentos, tinha estrutura independente em concreto aramado, dando autonomia às vedações e possibilitando uma planta livre. No entanto, estas soluções ainda estavam presas “às experiências iniciais do racionalismo europeu.”(PEREIRA: 2008, 111-112)

O projeto desenvolvido por Mário di Lascio para o ginásio e sede do Astréa, em 1963, já era mais ousado em suas formas e nas soluções estruturais. Segundo Mário di Lascio, a empresa ESMEL, de Recife, foi contratada para executar a estrutura metálica, e todo o cálculo da obra foi feito por

José Roderick da Costa Leão.²

FIG. 3: Fachada do projeto proposto por Mário di Lásccio para o Clube Astréa

Fonte: Acervo Mário di Lásccio. (LINS, MARTINS, MEIRA: 2006)

² - Informações obtidas em entrevista concedida pelo arquiteto, contidas em LINS, MARTINS, MEIRA: 2006, 15.

Por sua vez, na nova sede do Clube Cabo Branco, Borsoi adotou soluções que segundo Naslavsky (2004, 106. Apud. PEREIRA: 2008, 117) remetiam ao late Clube da Pampulha, embora sem uma reprodução direta, pois estavam implantados em situações bem distintas. Devido às dimensões do terreno, no Clube Cabo Branco vários usos foram reunidos em um espaço restrito, forçando uma maior integração entre as áreas livres e os edifícios, efeito reforçado com o uso de grandes esquadrias de vidro, de terraços e circulações avarandadas protegidas por brises, quando necessário (PEREIRA: 2008, 119).

Analisando estes dois clubes, enquanto produto da arquitetura moderna, Fúlvio Pereira (2008, 119) observa que neles não ocorreu “a adoção de uma linguagem única”. O Clube Astréa “reproduzia as soluções puristas de Le Corbusier”, enquanto o Clube Cabo Branco “equilibrava requerimentos funcionais com intenções plásticas, guiado por influências de Niemeyer”.

Esta constatação reforça os argumentos aqui construídos com a intenção de ter estes dois clubes preservados, enquanto registro de momentos distintos da produção modernista em João Pessoa e enquanto suporte físico de significações socialmente definidas pelas relações de grupos. Assim, fecha-se o ciclo por nós proposto, de demonstrar a validade de preservar os clubes Astréa e Cabo Branco, devido ao valor arquitetônico, urbanístico e simbólico que detêm.

COMO PRESERVAR?

Uma primeira questão a ser colocada é: hoje, os clubes sociais são instituições decadentes, uma vez que a parcela da população que justificou o surgimento destes e os fez “vivos” durante décadas, adotou com o passar do tempo outros hábitos e valores. Como, então, preservar edificações que perderam sua função original?

Esta é uma questão que ultrapassa os limites das práticas de restauração e foi se revelando fundamental no âmbito da preservação do patrimônio edificado. Preservar não é apenas restaurar, nem tão pouco tomar.

A fim de explicitar a complexidade da preservação do patrimônio edificado, Vanessa Borges Brasileiro (2001) elaborou o seguinte silogismo: “a preservação envolve edifícios; edifícios dizem respeito a funções; para atrair investimentos, deve haver valor econômico; criar valor econômico via funções a serem desempenhadas implica em preservar os edifícios”. Portanto, há que se ultrapassar os problemas funcionais, econômicos, legais, administrativos e tantos outros que

interferem na preservação do patrimônio e ultrapassam as discussões técnicas relativas à restauração.

Daí que foram surgindo, com o passar do tempo, as ações de revitalização, requalificação, adaptação dos edifícios a novos usos.³ Estes são os meios que vêm sendo empregados, seja na preservação de um antigo mosteiro, por vezes adaptado a um hotel (exemplo da intervenção de Souto Moura em Santa Maria do Bouro, em Portugal), seja no desafio vencido com a instalação da Sala São Paulo na antiga estação Júlio Prestes. E porque seria diferente quando se trata de preservar edifícios modernos que perderam suas funções originais, a exemplo dos clubes Astréa e Cabo Branco?

Estes edifícios têm qualidades espaciais, funcionais e plásticas que tornam viável inseri-los no cotidiano da sociedade contemporânea, dando-lhes usos que assegurem a manutenção dos mesmos. No caso destes clubes, não cabe nem mesmo falar de adaptação a novos usos, afinal, o esporte e o lazer, funções que estão na origem de seus projetos, continuam fazendo parte da realidade atual. Apenas é preciso direcionar para outro público, encontrar outra forma de gerenciar estes equipamentos e assim assegurar a manutenção dos mesmos.

Portanto, além de voltar a atenção para as questões técnicas de recuperação/restauro destes edifícios, se faz necessário resolver os problemas existentes no âmbito jurídico, administrativo e financeiro, uma vez que a simples decretação de um tombamento não assegura a manutenção de um patrimônio. Recentemente, o Clube Cabo Branco, por interferência do poder municipal, foi salvo de um leilão devido a dívidas trabalhistas, que certamente o sucumbiria perante o mercado imobiliário que tem os olhos voltados para o bairro do Miramar.

Sabemos que a sobrevivência do patrimônio não pode estar amparada nos cofres do poder público, mas a intermediação deste, aliada a um gerenciamento adequado e a busca de equipamentos auto-sustentáveis, pode levar a resultados positivos.

E quanto aos problemas enfrentados quando da restauração dos edifícios modernos, é bom lembrar que, se hoje temos técnicas que respondem ao desafio da restauração de edifícios de épocas pretéritas, isto é resultado de um investimento de muito tempo, desde nosso tão conhecido Viollet-le-Duc. Sobre o restauro dos edifícios modernos, são ensaiados os primeiros passos, havendo muito a caminhar, sem perder o foco em recomendações fundamentais que permeiam os documentos internacionais de conservação do patrimônio e as teorias do restauro.

3

- A revitalização pode ser entendida como um processo que envolve os aspectos físicos e econômicos. A requalificação aplica-se àquelas situações em que não há uma obsolescência econômica, mas uma degradação do estado físico das edificações e do ambiente urbano. Nestes casos, faz-se necessário restaurar, reabilitar, readaptar a estrutura edificada afim de que possa continuar funcionalmente ativa e oferecendo melhor qualidade de vida.

São estas: manutenção do caráter da obra, da significação cultural, da autenticidade. São balizas válidas para a ação sobre todo o patrimônio, independente do tempo e do lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando, retomamos o Manifesto de Amsterdã (1975) para recordar que o patrimônio “é uma parte essencial da memória dos homens de hoje em dia e se não for possível transmiti-la às gerações futuras na sua riqueza autêntica e em sua diversidade, a humanidade seria amputada de uma parte da consciência de sua própria continuidade”. Aqui temos três conceitos que, entre outros, fundamentam a preservação do patrimônio: autenticidade, diversidade e continuidade.

Dar o sentido de continuidade de uma nação ou de uma sociedade é um dos propósitos do patrimônio, revelando não apenas o passado remoto, mas o processo de construção e transformação desta realidade. Isto ganha maior importância diante da complexidade do mundo contemporâneo, do crescente processo de individualização das pessoas, do acelerado ritmo das modificações tecnológicas, da profusão de informações. Estes são fatores que têm diminuído o poder seletivo da memória, ou seja, a capacidade de eleição do que é ou não importante armazenar, ou preservar.

A diversidade responde ao próprio sentido de continuidade, reconhecendo como patrimônio bens de diversas épocas, representativos da história e da memória dos distintos segmentos sociais, registrando valores, ideologias e comportamentos.

E por fim a autenticidade, sempre exigida nas intervenções sobre os bens preservados, que não devem ser resultado de reconstruções ou recriações, mas devem ser legítimos guardiões do passado.

Estes conceitos são basilares para a preservação do patrimônio e conseqüentemente, se aplicam a preservação da arquitetura moderna. Os clubes Astréa e Cabo Branco, sendo reconhecidos como parte importante da produção da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa, atendem aos conceitos de continuidade e diversidade, e devem ser preservados em sua autenticidade, assegurando a manutenção da memória coletiva de grupos da sociedade local.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AYMONINO, Carlo. O Significado das Cidades. Lisboa: Editorial Presença, 1984.

BRASILEIRO, Vanessa Borges. A Legislação de Preservação do Patrimônio Ambiental Urbano: uma abordagem arquitetônica contemporânea. Cadernos de Arquitetura e Urbanismo (PUCMG), Belo Horizonte, v. 8, n. 9, p. 115-146, 2001.

CARDOSO, Gabriela Maria de Lima. As Festividades Religiosas na Parahyba do Norte na segunda metade do século XIX. João Pessoa:UFPB, 2007. Texto elaborado como resultado de uma pesquisa de iniciação científica.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 3ª Ed. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 2006.

FREIRE, Antônio. Fruto da terra. João Pessoa: Ed. A Imprensa, 1968.

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 2ª Ed. São Paulo: Editora da UNICAMP, 1992.

LEAL, Wills. No tempo do lança-perfume. 2ª Ed. João Pessoa: s.e., 2000.

LINS, Juliane; MARTINS, Pedro; MEIRA, Flora. Clube Astréa. História da sociedade e da arquitetura pessoense. João Pessoa: UFPB, 2006. Trabalho elaborado para a disciplina Intervenção em Áreas Históricas do Curso de Arquitetura e urbanismo.

Manifesto de Amsterdã. Carta Européia do Patrimônio Arquitetônico. 1975.

MEDEIROS, Coriolano de. O Tambiá da Minha Infância. João Pessoa: A União, 1994.

NEEDELL, Jeffrey D. Belle Époque Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974). São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos; Universidade de São Paulo, 2008. Dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo.

ROSSI, Aldo. Arquitetura da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

TINEM, Nelci. Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba. Cadernos PPGAU/FAUFBA, Salvador, 2010. (no prelo).